

SATISFACCIÓN Y EMPLEABILIDAD EN ENFERMERAS /OS GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO: ANÁLISIS BASADO EN RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 2022

Satisfaction and employability in nurses graduated at the technical university of Babahoyo: an analysis based on the results of monitoring of 2022 graduates

DOI.....

AUTORES: Tania Isabel Estrada Concha. 1*
Lilia Janet Saldarriaga Sandoval 2 ,
Nayeli Elizabeth Tirado Freire, 3
Gladys Michel Guamán Panata 4

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: testrada@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 02/ 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

Los objetivos del estudio son determinar el nivel satisfacción profesional de los graduados de una Universidad de Ecuador e identificar la satisfacción profesional en las dimensiones, empleabilidad y ocupación laboral en los graduados de la Universidad Técnica de Babahoyo. **Método;** enfoque cuantitativo tipo de investigación: Básica, diseño, descriptiva, retrospectivo, Población- 71 graduados en los años 2018, 2019 y 2020. Muestra, luego de haber aplicado el cuestionario a través de la encuesta se verificó que responden 71 graduados quienes contestaron a la encuesta **Resultados;** la situación laboral de los

¹* Licenciada en Enfermería, Magister en Gerencia en Salud. Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0000-0001-7791-460X>, testrada@utb.edu.ec.

2. Licenciada en Enfermería, Doctora en Ciencias de la Enfermería. Docente Investigador, Universidad Nacional de Tumbes, Perú <https://orcid.org/0000-0001-7399-0699>, lsaldarriagas@untumbes.edu.pe

3 Licenciada en Enfermería, Centro de Salud de Totoras, <https://orcid.org/0009-0001-5814-482X>, elifreire400@gmail.com

4. Licenciada en Enfermería Centro de Salud de Yangana, Loja, <https://orcid.org/0009-0006-9560-5572>, panatamishell2000@gmail.com

graduados de Enfermería indica el 66 % de los encuestados están trabajando actualmente en áreas relacionadas a la profesión, 34% de los encuestados no tienen empleo, el rango salarial que perciben es hasta USD 1000,00, hay que considerar que estos profesionales recién inician su actividad económica y que a medida que avance el tiempo irán aumentando sus ingresos, mientras que el 34 % no trabajan, y el 2% tienen un trabajo indirectamente relacionado con su título, referente a la utilidad de conocimientos adquiridos en su formación , el 80% consideran que son muy útiles y el 20 % lo consideran útiles.

Conclusión. Se evidencia que los graduados de Enfermería consideran que los conocimientos adquiridos en la institución han sido muy útiles para aplicarlos en su trabajo, lo cual indica satisfacción en los aspectos empleabilidad y ocupación laboral y representa una fortaleza para ellos y un plus para la carrera de Enfermería.

Palabras claves: Satisfacción; Empleabilidad; Ocupación laboral; Graduados

SUMMARY

The objectives of the study are to determine the level of professional satisfaction of the graduates of a University of Ecuador and to identify the level of professional satisfaction in the dimensions, employability and job occupation in the graduates of the Technical University of Babahoyo. Method; Quantitative approach Type of research: Basic Design: Descriptive, retrospective, Correlational Population- 71 graduates in the years 2018, 2019 and 2020. Sample. After having applied the questionnaire through the survey, it was verified that 71 graduates responded to the periodic survey to carry out the respective analysis. The results indicate that many graduates work in areas related to their training. Results; The employment situation of Nursing graduates: 66% of those surveyed are currently working, 34% of those surveyed are not employed, the salary range that 66% receive is up to USD 1000.00, it must be considered that these professionals have recently begin their economic activity and that as time progresses their income will increase, while 34% do not apply, and 2% have a job indirectly related to their degree, and referring to the usefulness of knowledge in their work, the 80% of graduates consider it very useful and 20% consider it useful. Conclusion This shows that Nursing graduates consider that the knowledge acquired at the institution has been very useful to apply in their work, which indicates satisfaction in the aspects of employability and job occupation and represents a strength for them and a plus for their career. Nursing.

Keywords: Satisfaction; Employability; Job occupation; Graduates.

INTRODUCCIÓN.

La satisfacción profesional en enfermería, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refiere al grado en que los trabajadores de enfermería se sienten felices y realizados en sus puestos de trabajo. Este concepto incluye factores como las condiciones laborales, el ambiente de trabajo, la seguridad laboral, las oportunidades de desarrollo profesional y el equilibrio entre la vida laboral y personal. La satisfacción laboral es fundamental para asegurar la retención del personal y la calidad del servicio que se brinda a los pacientes (1). La educación superior juega un papel crucial en la empleabilidad de estos profesionales. Lantapí, especialista en Ciencias de la Educación, destaca que las universidades enfrentan múltiples desafíos, incluyendo presiones demográficas, exigencias políticas, cambios culturales y económicos, así como la necesidad de modernizarse y ser eficientes (4). En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior establece que todas las instituciones de educación superior deben implementar sistemas de seguimiento de sus graduados para evaluar su situación laboral y la pertinencia de la formación recibida en especial en Enfermería (5). A nivel internacional, la problemática de enfermería es preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2020 enfermería representaba el 59% de las profesiones sanitarias, siendo el grupo ocupacional más numeroso en el sector de la salud. (2) En Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hay aproximadamente 15 enfermeros por cada 10,000 habitantes, una cifra que está muy por debajo de la recomendación de la OMS 2023 es de 23 por cada 10,000 habitantes (11). Además, informes recientes indican que muchos graduados de enfermería enfrentan altas tasas de desempleo o subempleo, lo que subraya la necesidad de una mayor inversión en el sector salud y la creación de empleos adecuados (3).

En la realidad local se ha podido evidenciar que los enfermeros tienen una situación laboral más precaria en términos de escala salarial asimismo está siendo subestimada, la falta de liderazgo de los representantes de Enfermería, tráfico de influencias, rivalidad falta compromiso profesional e institucional, dificultades para trabajar en equipo y falta en la adquisición en nuevos conocimientos de la ciencia de la Enfermería. trayendo como consecuencia insatisfacción profesional, bajo desempeño, mayor tasa de abandono profesional, sumisión de muchos profesionales y una baja calidad de atención del usuario (9) La situación actual demanda estrategias efectivas que mejoren tanto la demanda ocupacional, la empleabilidad y la fragmentada representación gremial que puede influir en la creación de oportunidades laborales. Frente a esta situación problemática se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la satisfacción y empleabilidad en los graduados de Enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo? por ello se plantea como objetivos: Determinar el nivel satisfacción de los graduados en Enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo y determinar el nivel de satisfacción profesional en las

	Resultados
SI	34%
NO	66%
TOTAL	100%

dimensiones, empleabilidad y ocupación laboral de los graduados en Enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo.

El profesional de enfermería debe sentirse satisfecho, ya que esto es esencial para la retención del personal y la mejora en su calidad de vida. Esta investigación

contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, que se refiere al trabajo decente y crecimiento económico. Este estudio es importante ya que evidencia la necesidad y la labor de las enfermeras/os, quienes se enfocan en el bienestar y la salud a lo largo de toda la vida, destacando a la enfermería como un servicio de atención integral al usuario, los beneficiarios de esta investigación serán los graduados de una universidad de Ecuador al aportar de alguna manera a la creación de empleos estables y protegidos (7).

METODOLOGÍA

El enfoque de la investigación es cuantitativo y se clasifica como un estudio básico con un diseño descriptivo, retrospectivo. La población del estudio está conformada por 71 graduados de los años 2018, 2019 y 2020. Tras aplicar el cuestionario mediante una encuesta, se verificó que los 71 graduados respondieron, lo que permitió realizar el análisis correspondiente de las respuestas obtenidas en la encuesta periódica.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran lo siguiente

Tabla 1. Se encuentra actualmente trabajando

Fuente. Propia de los autores

Se aprecia que el 66% de los graduados de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo actualmente si tienen actividad laboral, mientras el 34% refieren que no tienen trabajo, lo que se refleja en este grupo una gran preocupación.

Tabla 2. Sector de trabajo.

	Resultados
No Aplica	34%
Emprendimiento	2.2%
Publico	31.8%
Privado	32%
Total	100%

Fuente. Propia de los autores

La tabla 2 muestra que el 32% de los graduados desempeñan las funciones de enfermería en el sector privado; mientras que en sector público trabajan un 31,8%. Solo un 2,2% se dedican al emprendimiento.

Tabla 3. Salarios que perciben.

RESULTADOS	
Hasta USD 1000	34%
NO Aplica	66%
TOTAL	100%

Fuente. Propia de los autores

Con relación a la remuneración salarial el 66% ganan hasta USD 1000,00, hay que considerar que estos profesionales recién inician su actividad económica mientras que el 34 % no perciben ningún salario.

Tabla 4. Satisfacción con la formación recibida.

RESULTADOS	
Muy útiles	80%
Útiles	20%
TOTAL	100%

Fuente. Propia de los autores

De los graduados encuestados de Enfermería, referente a la utilidad de conocimientos adquiridos en su formación académica, el 80% de los graduados lo consideran muy útiles y el 20 % consideran que son útiles.

DISCUSIÓN

El tema de la satisfacción laboral y la empleabilidad de las enfermeras/os recién graduadas/os ha sido discutido en estudios recientes, particularmente a partir de 2022. Los hallazgos muestran que, la mayoría de los nuevos graduados en enfermería logran emplearse rápidamente La American Association of Colleges of Nursing (AACN) 2022 observó que alrededor del 95% de los graduados de programas de licenciatura en enfermería (BSN) lograron ofertas laborales dentro de los primeros 4-6 meses posteriores a la graduación, lo que refleja una alta empleabilidad. Sin embargo, las diferencias regionales son notables, ya que en el sur de los Estados Unidos el porcentaje fue mayor en comparación con otras regiones como el Oeste. Además, los hospitales y otras organizaciones sanitarias continúan mostrando una fuerte preferencia por enfermeras/os con un título de licenciatura, respaldando estudios que asocian niveles educativos más altos con mejores resultados en la atención al paciente (AACN). A propósito de la satisfacción laboral, el *National Sample of Registered Nurses (NSSRN)* de 2022, sus estudios muestran que mientras muchos enfermeros/as reportan estar satisfechos con sus trabajos,

especialmente en entornos ambulatorios, el agotamiento sigue siendo una preocupación clave el agotamiento aumentó durante la pandemia y se relaciona directamente con tasas más altas de rotación laboral. Además, factores como la falta de personal, la carga de trabajo y una gestión deficiente fueron las principales razones por las que muchos enfermeros/as dejaron sus posiciones, incluso si continuaron trabajando dentro de la enfermería([Bureau of Health Workforce](#)).

Esto coincide en el presente estudio en que 66% de los graduados expresan tener una preparación adecuada, donde la teoría y práctica de la profesión están alineadas, en cuanto a los que no están trabajando se desconoce la razón porque no tienen ocupación laboral. Los hallazgos muestran que hasta el 2020, la mayoría de los nuevos graduados en enfermería logran emplearse rápidamente, pero queda abierta la oportunidad para una nueva investigación ya que se encontraron factores como el estrés y el agotamiento y la progresiva escasez de oportunidades de empleo evidenciada en ese 34% de graduados que no están trabajando, lo cual está afectando significativamente la satisfacción laboral de los enfermeros.

CONCLUSIONES

Sobre la situación laboral de los graduados de Enfermería la mayoría de los encuestados están trabajando actualmente, Al identificar el nivel de satisfacción profesional en las dimensiones, empleabilidad y ocupación laboral en los graduados vemos que el rango salarial que perciben el 66 % es hasta USD 1000,00, hay que considerar que estos profesionales recién inician su actividad económica y que a medida que avance el tiempo irán aumentando sus ingresos, mientras, que el 34 % no trabajan, talvez porque hay una escases progresiva de oferta laboral, se desconoce la razón exacta por la cual no están ejerciendo la profesión y el 2% tienen un trabajo indirectamente relacionado con su título profesional.

Referente a la utilidad de conocimientos en su trabajo, el 80% de graduados lo consideran muy útiles y el 20 % consideran útiles. Esto evidencia que los graduados de Enfermería opinan que los conocimientos adquiridos en la institución han sido muy útiles para aplicarlos en su trabajo. Da a entender que ellos tienen una preparación adecuada, donde la teoría y práctica de la profesión están alineadas. Lo cual indica satisfacción en los aspectos empleabilidad y ocupación laboral y representa una fortaleza para ellos y un plus para la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Employment of New Nurse Graduates and Employer Preferences for Baccalaureate-Prepared Nurses
<https://www.aacnnursing.org/Portals/42/News/Surveys-Data/Research-Brief-10-22.pdf>
2. Ecuador Ec. (s.f). Universidades Públicas de Ecuador Educación Superior. Recuperado de <https://ecuadorec.com/universidades-publicas-ecuador-educacion-superior-gratis/>.
3. El Universo (2020). Perfiles profesionales más demandados en el 2022 en Ecuador. ELUNIVERSO. <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/estos-son-los-perfiles-profesionales-mas-demandados-en-el-2022-en-ecuador-nota/#:~:text=Enfermero%2C%20especialista%20en%20marketing%20y,recursos%20humanos%20el%20Grupo%20Adecco>.
4. INEC (2019).Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud - RAS 2016. Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Recursos_Actividades_de_Salud/RAS_2016/Presentacion_RAS_2019.pdf
5. Job Satisfaction Among Registered Nurses – Data from the 2022 NSSRN <https://bhw.hrsa.gov/sites/default/files/bureau-health-workforce/data-research/nssrn-job-satisfaction-report.pdf>
6. Olmedo, y Rojas (2022). Competencias profesionales de los graduados en negocios y la expectativa del mercado laboral en Ecuador. *Opuntia Brava*, 14(1), 197-208.
7. Organización Mundial de la Salud (OMS). Situación de la enfermería en el mundo 2020, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con el Consejo Internacional de Enfermeras y la campaña mundial Nursing Now, y con el apoyo de gobiernos. Recuperado de <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-spa.pdf>
8. Racines, Santos, y Carrillo. (2021) Estudio de la demanda laboral post pandemia en la carrera de Gastronomía. *Revista Científica y Tecnológica VICTEC*, 2(3), 88-108. Server ISTVICENTELEON. <http://server.istvicenteleon.edu.ec/victec/index.php/revista/article/view/27/21>
9. Universidad Técnica de Babahoyo (2022). Resultados de empleabilidad: encuestas periódicas. Sistema Informático de Graduados. <http://graduado.utb.edu.ec/>

